

CONDEMNATION OF HARMFUL VICES IN GAFUR GHULAM'S STORIES

Toshkent State University of Law

Student of the Faculty of International Law and Comparative Law

Bakhtiyarova Farangiz Ulugbek kizi

farangizbakhtiyorov@gmail.com

Abstract: Humanity is far from uniform. They are different... Good, bad, kind, stubborn, polite, uneducated. If we enumerate human virtues and vices, there is no end to them. However, it is interesting that today there are more virtuous people than evil ones. Which is superior in the scale circuit. In recent years, humanity has been suffering from armed conflicts, various dangerous diseases and drug addiction. Ghafur Ghulam's stories also strongly condemn the vices that lead humanity to a dead end. In his short stories, the author expressed the vices that cause global problems with great spiritual integrity.

Key words: Alcoholism, drug addiction, statistics, Bota, sock, external influence.

G'afur G'ulom hikoyalarida zararli illatlarning qoralanishi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti talabasi

Baxtiyurova Farangiz Ulug'bek qizi

farangizbaxtiyorov@gmail.com

Annotatsiya: Insoniyat paydo bo'libdiki, bir xillikdan yiroq. Ular turlicha... Yaxshi, yomon, mehribon, toshbag'ir, odobli, tarbiyasiz. Inson fazilatlari va illatlarini sanab chiqsak, ularning oxiri ko'rimaydi. Biroq shunisi qiziqki, bugungi

kunda fazilatli kimsalar illatli kimsalardan ko‘pmi? Tarozi pallasida qaysi biri ustunroq. So‘nggi yillar mobaynida insoniyat qurolli to‘qnashuvlar, turli xavfli kasalliklar va giyohvandlik balosidan aziyat chekmoqda. G‘afur G‘ulomning hikoyalarida ham shu kabi insoniyatni boshi berk ko‘chaga olib kirib qo‘yuvchi illatlar keskin qoralanadi. Muallif kichik hikoyalarida global muammolarni keltirib chiqaradigan illatlarni katta ma‘noviy butunlik bilan ifodalab bergan.

Kalit so‘zlar: Alkogolizm, giyohvandlik, statistika, Bo‘ta, jo‘rabo‘za, tashqi ta’sir.

Аннотация: Человечество далеко не однородно. Они разные... Хорошие, плохие, добрые, упрямые, вежливые, необразованные. Если перечислить человеческие добродетели и пороки, то им нет конца. Однако интересно, что сегодня добродетельных людей больше, чем злых. Который превосходит в цепи шкалы. В последние годы человечество страдает от вооруженных конфликтов, различных опасных заболеваний и наркомании. Рассказы Гафура Гулама также решительно осуждают пороки, ведущие человечество в тупик. В своих новеллах автор с большой душевной целостностью выразил пороки, порождающие глобальные проблемы.

Ключевые слова: Алкоголизм, наркомания, статистика, Бота, носок, внешнее воздействие.

(Kirish qism)

Insonning shaxsiyat butun umri davomida rivojlanadi. Shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishda genetik nosozlik muhim rol o‘ynaydi, lekin inson rivojlanadigan muhitni istisno qilmaydi. Rivojlanayotgan ong atrofida mavjud turli xulq-atvorlarni o‘ziga oladi, boshqa harakatlarga his-tuyg‘ularni va munosabatlarni qabul qilishni o‘rganadi. Hech bir shaxs tug‘ilishi bilan yaxshi yo yomon shaxsiyat egasi bo‘lib tug‘ilmaydi. Buning barchasi o‘shis jarayoni bilan bog‘liq. G‘afur G‘ulomning bir nechta hikoyalarida ham yomon illatlar qoralanadi. Shu

kabi illatlarning jamiyatga kirib kelishi va o‘rnashib olishi sabablarini hikoyalardan sinchkov kitobxonlar osonlik bilan anglab olishlari mumkin. “Afandi o‘lmaydigan bo‘ldi”, “Jo‘rabo‘za”, “Mening o‘g‘rigina bolam”, “Chorbozorchi” hikoyalari tom ma‘noda insoniyatga ruhiy hamda jismoniy shikast yetkazuvchi illatlarni yuzaga chiqaradi, ichki ma‘nosi orqali ogohlikka chaqiradi.

(Metodlar)

Mazkur maqolada kuzatish, analiz, sintez, mantiqiylik, qiyosiy-huquqiy hamda ilmiy bilishning boshqa usullari qo‘llaniladi. Shuningdek, hikoyalar yozilgan davr va bugungi kunning statistik tahlili amalga oshiriladi. G‘afur G‘ulomning nasr va nazm yo‘nalishidagi ijod namunalari bilan chuqur tanishib chiqish va ularni bir-biriga ma‘no va adabiy uslub jihatidan qayta qiyosiy-tahlil qilish orqali maqola yozildi.

(Muhokama va natijalar)

Avvalo, illat so‘ziga ta‘rif berib o‘tsak, bu me‘yoriylikni buzuvchi (salbiy) narsa; qusur, kamchilik. Masalan, yolg‘on so‘zlash, va‘daga vafo qilmaslik, o‘zgani mensimaslik, giyohvandlik, ig‘vogarlik, xoinlik va hokazolar. Shaxslarda rivojlanib boruvchi fazilatlar va illatlar tashqi ta‘sir ostida yetiladi. G‘afur G‘ulomning “Jo‘rabo‘za” hikoyasida ham bosh qahramon hisoblanuvchi Ahmadqul mehnatsevar, halol va o‘z ukalarini, uyini tashvishida yuruvchi bir yigit bo‘lgan edi. Ammo u qisman do‘st, ehtimol kimga ishonishda adashadi. Yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, tashqi ta‘sir natijasida yomon illatlarni shakllantiradi. Hikoyada Ahmadqulda bor yo‘g‘i 2 desat yer bo‘lsa ham ukalar bilan hamjihatlikda ishlab kunlarini ko‘radilar. Ular istiqomat qiladigan hududda Bo‘ta ismli shaxs ham bo‘ladi. Aynan shu kimsa Ahmadqulni yo‘ldan uradi va yosh umriga zomin bo‘ladi.

Hikoyada quyidagicha keltiriladi.

Ahmadqul: “Qovunlarni uzsammikan”, deb o‘yab turgan edim.

Bo‘ta: “Be... Zab erinmagansan-da... Ukalaring o‘lganmi. “Shuni shundoq qil”, deb bir og‘iz aytsang, og‘zingning yeli. Kechgacha dunyo to‘la ish tayyor. Bugun Turvatning bozori. Borib sayil qilib kelamiz”.

Ahmadqul: “Sen o‘rtoq Bo‘ta, juda vaqtsiz jo‘jalaysan. Ayni yig‘im-terim vaqtida sayling nimasi?”

Bo‘ta: “Yig‘im-terim emish, - dedi Bo‘ta kinoya bilan, - ota-bobodan ish qolganmi, supraday yering bor-ku, tashvishing miriga besh bog‘. Mana men, ishlamasdan ochimdan o‘lganim yo‘q-ku. Davr kelganda taralangni qilsang-chi, lodon”¹.

Ahmadqul: “O‘zing boraver” , - deydi.

Ahmadqul qishning g‘amini surganda, Bo‘ta uni sayil qilishga “o‘z vaqtida kerakli ishni bajarishiga to‘sqinlik” qiladi. Bu esa ma’suliyatsizlik illatiga boshlaydi. Shuning uchun ham xalq orasida “do‘st tanlashda adashmaslik” kerakligi uqtiriladi.

Abu Ali ibn Sino kamolotga erishishning birinchi mezoni sanalgan ma’rifatni egallashga da’vat etadi. Chunki ilm-fan insonga xizmat qilib, tabiat qonunlarini ochib avlodlarga yetkazishi kerak. Bu maqsadlarga erishish uchun inson qiyinchiliklarda qo‘rqmaslik zarur deydi. “Ey birodarlar! Odamlarning botiri mushkulotdan qo‘rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlaning eng qo‘rqog‘idir”². Har qanday mushkulotdan qo‘rmaydigan, mehnati og‘ir ishlardan qochmaydigan qahramonimiz Ahmadqul o‘zi bilan birga yomon

¹ G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021 y. 299-b.

²Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlari. Available at: <https://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/14272-abu-ali-ibn-sinoning-falsafiy-qarashlari>

yo‘llarga boshlovchi, tanballikni, beg‘amlilikni tavsiya qiluvchi inson ta‘siriga tushib qoladi. To‘g‘ri, Ahmadqul dastlab Bo‘ta takliflarini rad etganiga qaramay, voqealar rivoji o‘zgarib ketadi.

Hikoya o‘rtalarida “Beshqo‘rg‘on yigitlari jo‘rabo‘za qilar ekanlar. Avval o‘zim qo‘shildim. Ahmadqul ham yigit, u ham bir tan, dedim. Chiqimdan qochsa, o‘zim to‘layman, dedim. Seni ham ulfat qilib qo‘ydim. Ma‘qulmi? Qish bo‘yi yalla-da jinni...” - , deydi Bo‘ta.

Shunda Ahmadqul: “ Gap chiqimda emas-ku... - dedi Ahmadqul.

-Akam bo‘zaga jo‘ra bo‘lmaydi, dedi o‘rtancha ukase.

- Biz o‘qishga ketganda qo‘rg‘onni kim poylaydi, - dedi kichigi.

-Voy lodonlar- ey, - dedi Bo‘ta, - akalaring senlarning qorovullaringmi? Axir, yoz bo‘yi ishladi, qishda sal ko‘kragiga shamol tegsin. Yoru jo‘ra orttirsin. Toqay mehnat...³

Suhbatlardan shunisi ma‘lum bo‘ladiki, Ahmadqulning bo‘za⁴da ishtirok etishni xohlamasligiga qaramasdan, Bo‘ta uni a‘zo qilib qo‘yadi. Bekorchilik illati domiga Ahmadqulning tortilishi jarayoni mana shu suhbatlardan boshlangan edi. Ular bo‘zaga bordilar hamki, Ahmadqulning ustidan boshqa mast yigitlar chuvvos ko‘tarib:

- Hezalak.

- Ko‘tara olmasang ulfatga qo‘shilma-da - , deydi. Ahmadquldek doim hurmat qilingan yigit uchun bu g‘uru masalasi edi.

Bo‘zadagi yomon illatlarga berilgan yigitlarning manfur qiyofasini quyidagi jumlar bilan payqashqash qiyin emas. **“Yana ichadilar, olam-jahon achimsiq hid. Bu ham yetmaganiday, bir sasib, bir yonib yotgan gulxanni puflab**

³ G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021 y. 299-b.

⁴ Bo‘za – mast qiluvchi ichimlik.

qo‘yadigan esli kishi yo‘q. Ko‘zlarni yoshlatadigan achichiq tutun burqiydi...”

Ahmadul bo‘zadan otda chiqib ketadi. Hikoya oxiri fojiali yakun topadi. Usti bo‘sh kelgan otni ko‘rgan Ahmadqulning ukalari uni izlashga tushadi. “Yig‘ilishib, qarg‘alar uymalashgan yerga borfilar. Unda. Ot tuyog‘iga ichak rudalari ag‘darilgan, afti angora cho‘qilgan, timalangan, boshi majaqlangan, choponlari burda-burda, o‘ng oyog‘i yalng ‘och Ahmadqulning badani – sovigan murdasi yotar edi.

(Xulosa qism)

Ahmadqulning umrining erta tugashiga, uning do‘sti Bo‘ta, va boshqa tarafdin o‘zi sababchi bo‘ldi. Alkogol tarixan ko‘pchilik uchun ijtimoiy aloqada va bog‘lanishda muhim rol o‘ynagan va shunday bo‘lib qolmoqda. Ko‘pchilik uchun ijtimoiy ichimlik yoki o‘rtacha spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish yoqimli. Biroq, spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish - ayniqsa ortiqcha - bir qator salbiy oqibatlariga bog‘liq: kasalliklar va sog‘liq uchun xavf omili sifatida; jinoyat; avtotransport hodisalari; va ba‘zilari uchun spirtli ichimliklarga qaramlik. Dunyo miqyosida spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish yiliga **2,8 million**⁵ erta o‘limga olib keladi. Milliolab odamlarning oilalarining buzilishiga, do‘stlarning ajralishiga, farzand tarbiyasidagi yirik bo‘shliqlarning paydo bo‘lishiga, otasiz yoki onasiz uylarning ko‘payishiga sabab bo‘layotgan giyohvandlik, spirtli ichimliklarga mukkasidan ketish kabi yomon illatlarning og‘ir oqibatlarini G‘afur G‘ulom ajoyib bir tarzda kichik hikoyasida tasvirlab bergan. Yozuvchi o‘quvchidan chiroyli xulosa qilishini kutadi. Har kim o‘z xato kamchiligiga ham yutuqlariga ham o‘zi javobgar. Zero qaysi yo‘lni tanlash o‘zimizga bog‘liq.

⁵ Hannah Ritchie and Max Roser (2018) – “Alcohol Consumption”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: <https://ourworldindata.org/alcohol-consumption>

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021 y. 299-b.
2. Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlari. Available at: <https://www.elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/14272-abu-ali-ibn-sinoning-falsafiy-qarashlari>
3. G‘afur G‘ulom. Tanlangan asarlar. Nazm va nasr. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021 y. 299-b.
4. Bo‘za – mast qiluvchi ichimlik.
5. Hannah Ritchie and Max Roser (2018) – “Alcohol Consumption”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: <https://ourworldindata.org/alcohol-consumption>